

Relatório de Intervenção Metais – GRUTA DO BACELINHO Cláudio Monteiro, Alexandra Figueiredo

INTRODUÇÃO

O presente relatório pretende relatar os trabalhos desenvolvidos na conservação e dos artefactos metálicos provenientes da gruta do Bacelinho.

Os artefactos metálicos provenientes deste tipo de locais necessitam de atenção e acompanhamento especializado devido à sua vulnerabilidade em locais húmidos.

Neste sentido, este relatório pretende indicar os passos que foram tomados com vista à preservação dos artefactos. Pretende descrever a metodologia aplicada no momento em que foram recolhidos do interior da gruta até aos tratamentos em laboratório.

Apresenta ainda um estudo superficial do ambiente da gruta e da sua relação com a degradação dos materiais.

Os materiais estão organizados por fichas técnicas individuais no qual as informações importantes e particulares estão descritas.

Embora os tratamentos ainda não estejam concluídos é descrito um plano de conservação para os vários cenários presentes nestes artefactos, bem como a sua justificação técnica.

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E INFLUÊNCIA NA PRESERVAÇÃO DO ESPÓLIO

A gruta do Bacelinho possui um ambiente muito particular. Trata-se de uma cavidade artificial produzida para fins de extracção de minério de ferro no período romano.

O seu ambiente é extremamente húmido, possuindo salas com vários graus de humidade que podem variar entre os 80 a 100% de humidade relativa.

O solo é barrento, variando também entre solo húmido e solo saturado de água, mesmo submerso em algumas zonas.

A gruta situa-se numa formação geológica composta por arenito calcário com grande concentração de óxido de ferro, conferindo à gruta um aspecto ferruginoso.

A base calcária confere ao ambiente um grau alcalino, o que permite uma boa conservação do cálcio dos ossos arqueológicos, no entanto é inapropriado à preservação de materiais orgânicos, embora se tenham detectado partículas de materiais orgânicos associados e preservados pelo contacto com o ferro através da mineralização.

No que diz respeito aos metais, o nível de humidade é bastante prejudicial pelo que apresentam uma oxidação acelerada, cobertos por grandes camadas de concreção de óxidos de ferro misturada com incrustações de rochas e material proveniente do meio circundante.

A humidade elevada e o nível de alcalinidade são os principais factores para a deteiorização avançada dos objectos de ferro. Já os elementos de cobre e chumbo não apresentam grandes problemas.

METODOLOGIA DE RECOLHA E ACONDICIONAMENTO DOS ARTEFACTOS:

Os artefactos foram recolhidos em sacos de plástico juntamente com a concreção e restos de material agregado.

Foram levados para o laboratório de campo onde sofreram uma limpeza superficial para remover o material agregado e húmido ao mesmo tempo que eram secos com jacto de ar quente de forma a remover o mais rapidamente possível a humidade do metal.

Depois de secos foram colocados dentro de caixas e sacos de plásticos herméticos selados com sílica gel no interior para manter os níveis de humidade baixos.

Foram no final da campanha transportados para o laboratório do Instituto Politécnico de Tomar para se proceder à intervenção de conservação.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS OBJECTOS METÁLICOS:

Duma forma geral, os objectos de ferro apresentam todos, características semelhantes.

Dependendo da sua antiguidade, o processo de corrosão é mais ou menos avançado, sendo que os mais antigos são os mais oxidados e destruídos.

Em alguns casos, a camada de concreção envolveu o material orgânico que estava em contacto com o metal (madeira e fibras vegetais ainda não identificadas), dando-se o processo de mineralização através de substituição do material orgânico pelos óxidos de ferro.

Apenas num caso foi detectado um fragmento de madeira ainda em estado orgânico, pertencente ao cabo do objecto metálico.

A maior parte dos objectos ainda possui núcleo metálico e resistência mecânica, contendo capas de produto de oxidação que variam entre 5mm e 20mm.

Por outro lado, apresentam características peculiares tais como o aumento do seu volume através de incrementos de ferro aparentemente fundido aos objectos.

Ainda não é conhecida a causa desta patologia, estando ainda a ser alvo de estudo.

Os cobses apresentam-se bem preservados, protegidos pela camada de oxidação que estabilizou o processo de corrosão.

Em relação aos objectos de chumbo encontram-se em bom estado aparentemente não apresentam grandes alterações. Tal como o cobre formou uma camada de produtos de oxidação que estabilizaram o metal.

JUSTIFICAÇÃO METODOLÓGICA:

Os planos de conservação foram desenvolvidos tendo em conta a análise dos objetos e o seu estado de conservação.

Em segundo plano foi optado pelo plano mais simples e eficaz possível.

Metais:

A limpeza mecânica é eficaz, mais rápida e menos dispendiosa, apresentando resultados pretendidos.

A opção de utilizar o tratamento dos cloretos por sublimação deve-se ao seu elevado nível de eficácia no tratamento metais, sendo ainda que se trata de metais com resistência suficiente para suportarem este tratamento.

A cera microcristalina foi o material de proteção escolhido devido às suas características químicas e o tipo de acabamento que proporcionam, bem como a sua estabilidade e durabilidade.

Metais com materiais orgânicos:

Não foram alvo de tratamento devido á possibilidade de análise futura dos vestígios orgânicos presentes, serão armazenados em contentores com sistema de desumidificação de sílica gel.

Colagens, reconstruções ou nivelamentos:

Optou-se pela utilização do adesivo epóxico Araldite 2020. Este adesivo por ser transparente e poder ser conjugado com cargas inertes, torna-se versátil, permitindo fazer as colagens dos fragmentos e utilizar várias taxas de viscosidade e coloração adaptando-se ao tipo de material colagem.

Foram feitas colagens simples, face com face, colagens com enchimento e colagens com reforço de fibra de vidro.

FICHAS TÉCNICAS:

Nome: Elemento metálico cónico		Ref: GBMT 001		
Data: 15.09.2011		Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: C3	X- 0.99	Y- 1.70	Z-
	C: 2			
Dimensões:	C: 60 mm	L:	Peso:	Antes:
	H:			D: 13mm
Estado de conservação inicial:				
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 				
Registo gráfico:				
Plano de conservação:				
Tratamento:		Descrição técnica:		
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.		
Limpeza mecânica assistida		Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.		
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).		
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.		

Nome: Elemento metálico cónico		Ref: GBMT 002			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q:	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 34mm	L: 12mm	Peso:	Antes:	
	H: 3mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:			Descrição técnica:		
Limpeza mecânica manual			Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.		
Limpeza mecânica assistida			Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.		
Tratamento de cloretos			Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).		
Aplicação de camada protectora			Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.		

Nome: Elemento metálico cónico		Ref: GBMT 003			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro e madeira			
Coordenadas internas:	Q: C3	X-	Y-	Z-	
	C: CM1/N2				
Dimensões:	C: 60mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:			D: 20mm	Depois:

Estado de conservação:

Metal

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Madeira

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Mineralização parcial da madeira

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:

Limpeza mecânica assistida

Descrição técnica:

Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.

Armazenamento

Seco em estufa a 120°C e colocado em saco selado para futuras análises.

Nome: Elemento metálico cónico		Ref: GBMT 004			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: B2	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 105mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:			D: 18mm	Depois:

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico cónico		Ref: GBMT 005			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q:	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 5mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:	D: 11mm		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza mecânica assistida		Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas) .			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.			

Nome: Ponta de seta		Ref: GBMT 006			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: A4	X- 1.13	Y- 1.17	Z-	
	C: 1				
Dimensões:	C: 65mm	L: 20mm	Peso:	Antes:	
	H:	D:		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Cavilha			Ref: GBMT 007		
Data: 15.09.2011			Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: A5	X-	Y-	Z-	
	C: 1				
Dimensões:	C: 78mm	L: 22mm	Peso:	Antes:	
	H: 6mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:			Descrição técnica:		
Limpeza mecânica manual			Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.		
Limpeza mecânica assistida			Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.		
Tratamento de cloretos			Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).		
Aplicação de camada protectora			Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.		

Nome: Tubo		Ref: GBMT 008			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: B3	X-	Y-	Z-	
	C: 1/N1				
Dimensões:	C: 48mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:			D: 7mm	Depois:

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento e fixação		Ref: GBMT 009			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: C2	X- 0.10	Y- 1.07	Z- 1.20	
	C: N2				
Dimensões:	C: 18mm	L: 40mm	Peso:	Antes:	
	H:	D: 13mm		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 010			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro e material orgânico			
Coordenadas internas:	Q: C3	X-	Y-	Z-	
	C: 1/N1				
Dimensões:	C: 85mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:	D: 15mm		Depois:	
Estado de conservação:					
Ferro					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais e materiais orgânicos mineralizados 					
Material orgânico					
<ul style="list-style-type: none"> • Material completamente mineralizado 					
Registro gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza assistida	mecânica	Remoção manual e cuidada das camadas de concreção preservando os vestígios de material orgânico.			
Armazenamento		Secagem a 60°C e colocado em saco hermético para futuras análises			

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 011			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q:	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 105mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:	D: 20mm		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza mecânica assistida		Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.			

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 012			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: C2	X- 0.24	Y- 0.26	Z- 0.97	
	C: C1/N1				
Dimensões:	C: 56mm	L: 60mm	Peso:	Antes:	
	H: 35mm	D: 8mm		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 013			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: C3	X- 0.61	Y- 0.99	Z-	
	C: 1				
Dimensões:	C: 70mm	L: 12mm	Peso:	Antes:	
	H: 3mm	D:		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C. (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 014			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: C3	X- 0.61	Y- 0.99	Z-	
	C: 1				
Dimensões:	C: 75mm	L: 13mm	Peso:	Antes:	
	H: 5mm	D:		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 015			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q:	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 65mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:	D: 13mm		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C(48 horas) .
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 016			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q:	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 53mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:	D: 10mm		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Colagem	Colagem dos fragmentos de ferro com Araldite 2020
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 017		
Data: 15.09.2011		Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: B5	X- 1.30	Y- 0.48	Z-
	C:			
Dimensões:	C: 108mm	L:	Peso:	Antes:
	H:	D: 16mm		Depois:

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico			Ref: GBMT 018		
Data: 15.09.2011			Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: B5	X- 1.90	Y- 1.73	Z- 0	
	C: 2				
Dimensões:	C: 55mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:	D: 9mm		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:			Descrição técnica:		
Limpeza mecânica manual			Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.		
Limpeza mecânica assistida			Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.		
Tratamento de cloretos			Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).		
Colagem			Colagem dos fragmentos de ferro com Araldite 2020.		
Aplicação de camada protectora			Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.		

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 019			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q:	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 87mm	L: 9mm	Peso:	Antes:	
	H: 10mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza mecânica assistida		Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.			

Nome: Elemento metálico			Ref: GBMT 020		
Data: 15.09.2011			Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: B3	X- 1.30	Y- 0.70	Z- 0.88	
	C: 1				
Dimensões:	C: 70mm	L: 47mm	Peso:	Antes:	
	H:	D: 8mm		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).
Colagem	Colagem dos fragmentos de ferro com Araldite 2020 e reforço com fibras de vidro.
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Espada		Ref: GBMT 021			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: C3	X- 1.82	Y- 1.38	Z- 1.05	
	C: 2				
Dimensões:	C: 345mm	L: 45mm	Peso:	Antes:	
	H:	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza mecânica assistida		Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).			
Colagem		Colagem dos fragmentos de ferro com Araldite 2020 e reforço com fibras de vidro.			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.			

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 022			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: B2	X- 1.50	Y- 0.42	Z- 0.90	
	C: C1/N2				
Dimensões:	C: 62mm	L: 15mm	Peso:	Antes:	
	H: 22mm	D:		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 023			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q:	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 235mm	L: 40mm	Peso:	Antes:	
	H: 10mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza assistida	mecânica	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.			

Nome: Elemento metálico			Ref: GBMT 024		
Data: 15.09.2011			Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: C3	X-	Y-	Z-	
	C: C1/N1				
Dimensões:	C:	L:	Peso:	Antes:	
	H:	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:			Descrição técnica:		
Limpeza assistida	mecânica		Remoção manual e cuidada das camadas de concreção preservando os vestígios de material orgânico.		
Armazenamento			Secagem a 60°C e colocado em saco hermético		

Nome: Elemento metálico		Ref: GBMT 025			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: C2	X- 1.35	Y- 0.40	Z- 0.80	
	C: C1/N1				
Dimensões:	C: 89mm	L: 17mm	Peso:	Antes:	
	H: 6mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza mecânica assistida		Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.			

Nome: Elemento metálico			Ref: GBMT 026		
Data: 15.09.2011			Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: C2	X- 1.77	Y- 0.95	Z-	
	C: 2				
Dimensões:	C: 82mm	L: 25mm	Peso:	Antes:	
	H: 9mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:			Descrição técnica:		
Limpeza mecânica manual			Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.		
Limpeza mecânica assistida			Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.		
Tratamento de cloretos			Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).		
Aplicação de camada protectora			Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.		

Nome: Cunha		Ref: GBMT 027			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: A6	X- 1.80	Y- 1.92	Z- 0.40	
	C:				
Dimensões:	C: 86mm	L: 40mm	Peso:	Antes:	
	H: 35mm	D:		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: elemento de metálico		Ref: GBMT 028			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: B2	X-	Y-	Z-	
	C: N1				
Dimensões:	C: 150mm	L: 26mm	Peso:	Antes:	
	H: 17mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza mecânica assistida		Remoção com mincraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).			
Colagem		Colagem dos fragmentos de ferro com Araldite 2020 e reforço com fibra de vidro			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.			

Nome: elemento de fixação		Ref: GBMT 029		
Data: 15.09.2011		Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: B2	X- 1.00	Y- 1.90	Z-
	C:			
Dimensões:	C: 170mm	L:	Peso:	Antes:
	H:			D: 13mm

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C (48 horas).
Colagem	Colagem dos fragmentos de ferro com Araldite 2020
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Cavilha		Ref: GBMT 030			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q:	X-	Y-	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 170mm	L: 10mm	Peso:	Antes:	
	H: 10mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicas para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza mecânica assistida		Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.			

Nome: Cabeça de prego		Ref: GBMT 031			
Data: 15.09.2011		Material: Ferro			
Coordenadas internas:	Q: B3	X- 1.68	Y- 1.15	Z-	
	C:				
Dimensões:	C: 20mm	L:	Peso:	Antes:	
	H:	D: 9mm		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local
- Incrustações de rochas locais

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento de cloretos	Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas).
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.

Nome: Cabeça de prego			Ref: GBMT 032		
Data: 15.09.2011			Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: A6	X- 1.80	Y- 1.92	Z- 0.40	
	C:				
Dimensões:	C: 60mm	L: 30mm	Peso:	Antes:	
	H: 16mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:			Descrição técnica:		
Limpeza mecânica manual			Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.		
Limpeza mecânica assistida			Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.		
Tratamento de cloretos			Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 720°C (24 horas) .		
Aplicação de camada protectora			Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.		

Nome: Espada			Ref: GBMT 033		
Data: 15.09.2011			Material: Ferro		
Coordenadas internas:	Q: C2	X- 0.60	Y- 0.50	Z- 1.06	
	C: 1/N2				
Dimensões:	C: 600mm	L: 45mm	Peso:	Antes:	
	H: 9mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Perda de material • Alteração morfológica • Oxidação do metal • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do ferro, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local • Incrustações de rochas locais 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:			Descrição técnica:		
Limpeza mecânica manual			Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.		
Limpeza mecânica assistida			Remoção com mincraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.		
Tratamento de cloretos			Eliminação dos cloretos de ferro por sublimação através do tratamento de calor a 420°C. (48 horas)		
Colagem			Colagem dos fragmentos de ferro com Araldite 2020 e reforço com fibra de vidro		
Aplicação de camada protectora			Aplicação de cera microcristalina para selar o metal.		

Nome: elemento metálico		Ref: GBMT 034			
Data: 15.09.2011		Material: Chumbo			
Coordenadas internas:	Q: C2	X- 1.52	Y- 0.82	Z- 1.20	
	C: CM1/N2				
Dimensões:	C: 85mm	L: 75mm	Peso:	Antes:	
	H: 5mm	D:		Depois:	

Estado de conservação:

- Perda de material
- Alteração morfológica
- Oxidação do metal
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do Chumbo, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções.
Tratamento por eletrolise	Tratamento do chumbo em emersão em solução de Hidróxido de Sódio 10%
Limpeza mecânica (ultra sons)	Limpeza com ultra sons com o objecto emerso em solução de ácido hidroclorídrico 1% (uma hora de exposição) seguido de escovagem.
Secagem	Desacidificação e secagem através de jacto de ar quente.
Consolidação por redução eletrolítica	Consolidação da superfície do chumbo (5 min)

Proteção		Desalcalinização, secagem e aplicação de cera microcristalina.			
Nome: elemento metálico		Ref: GBMT 035			
Data: 15.09.2011		Material: Cobre			
Coordenadas internas:	Q: C2	X- 0.67	Y- 0.16	Z- 1.10	
	C: C1/N1				
Dimensões:	C: 65mm	L: 100mm	Peso:	Antes:	
	H: 2mm	D:		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Oxidação superficial do cobre • Deformação • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do Cobre, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:		Descrição técnica:			
Limpeza mecânica manual		Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.			
Limpeza mecânica assistida		Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.			
Tratamento de cloretos		Tratamento com banho em solução de BTA a 5% em vácuo (3 horas)			
Aplicação de camada protectora		Aplicação de cera microcristalina			

Nome: moeda		Ref: GBMT 036			
Data: 15.09.2011		Material: Cobre			
Coordenadas internas:	Q: B2	X- 1.00	Y- 1.19	Z- 0.97	
	C: N2				
Dimensões:	C:	L:	Peso:	Antes:	
	H: 0.5mm	D: 15mm		Depois:	

Estado de conservação:

- Oxidação superficial do cobre
- Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do Cobre, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local

Registo gráfico:

Plano de conservação:

Tratamento:	Descrição técnica:
Limpeza mecânica manual	Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.
Limpeza mecânica assistida	Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.
Tratamento eletroquímico da prata	Emersão da pastilha de alumínio em água desionizada durante 3 horas.
Tratamento de cloretos	Tratamento com banho em solução de BTA a 5% no vácuo (3 horas)
Aplicação de camada protectora	Aplicação de cera microcristalina

Nome: moeda		Ref: GBMT 037			
Data: 15.09.2011		Material: Cobre			
Coordenadas internas:	Q: A1	X- 0.79	Y- 1.12	Z- 1.95	
	C: 1/N2				
Dimensões:	C:	L:	Peso:	Antes:	
	H: 0.5mm	D: 18mm		Depois:	
Estado de conservação:					
<ul style="list-style-type: none"> • Oxidação superficial do cobre • Presença de camadas de concreção composta por produtos de corrosão do Cobre, óxidos de ferro e materiais provenientes do ambiente local 					
Registo gráfico:					
Plano de conservação:					
Tratamento:			Descrição técnica:		
Limpeza mecânica manual			Limpeza manual com bisturis e punções metálicos para remover as concreções e incrustações superficiais.		
Limpeza mecânica assistida			Remoção com minicraft e disco abrasivo das restantes camadas de concreção.		
Tratamento eletroquímico da prata			Emersão da pastilha de alumínio em água desionizada durante 3 horas.		
Tratamento de cloretos			Tratamento com banho em solução de BTA a 5%		
Aplicação de camada protectora			Aplicação de verniz acrílico através de imersão.		